

**PANDEMIYA OQIBATLARINI BARTARAF ETISH SHAROITIDA
MAHALLIY BYUDJETLAR XARAJATLARINI BOSHQARISHDA
BYUDJETLARA O VAKOLATINI TAKOMILLASHTIRISH SIYOSATI**

Otamurodov Yunus Mirzohid o'g'li

Meyliyev Shaxzod Shokir o'g'li

Aliyev Ma'ruf Komiljon

*Qarshi Muhandislik-Iqtisodiyot Instituti "Davlat moliyasi va Xalqaro moliya"
yo'nalishi magistrantlari*

Annotatsiya: Mazkur maqolada Pandemiya oqibatlarini bartaraf etish sharoitida mahalliy byudjetlar xarajatlarini boshqarishda byudjetlarga vakolatini takomillashtirish siyosati haqida fikr-mulohazalar bildirildi.

Kalit so'zlar: pandemiya, iqtisodiyot, byudjet, hajm, karantin, hukumat, moliya

Koronavirus infeksiyasining qisqa muddat ichida global miqyosda tarqalishi deyarli barcha mamlakatlardagi ijtimoiy-iqtisodiy holatning yomonlashuviga olib kelmoqda.

Jahon banki, Xalqaro Valyuta Fondi va boshqa xalqaro institutlar 2020-yilda jahon iqtisodiyotining pasayishini prognoz qilmoqda, karantin muddatlarining cho'zilishi tufayli ushbu prognozlar global ishlab chiqarish hajmlarining yanada pasayishi tarafiga o'zgarmoqda.

Karantin davri O'zbekistonda asosan joriy yilning II choragiga to'g'ri kelishi va shu davrda iqtisodiy faollikning sezilarli pasayishi Davlat budjeti barqarorligiga xavf tug'dirmoqda. Shuning uchun kasallik tarqalishini maksimal darajada lokalizatsiya qilish va karantin muddatlari cho'zilib ketishining imkon qadar oldini olish muhim ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga egadir.

Budjetni rejalashtirishning amaldagi tizimida strategik yondashuvning mavjud emasligi budjet mablag'larini soliq-budjet siyosatining ustuvor yo'nalishlari va Davlat budjetining moliyaviy salohiyatidan kelib chiqqan holda taqsimlash imkoniyatini cheklaydi. Bu esa, o'z navbatida, budjet majburiyatlarining mantiqsiz

o‘shishiga va ajratilgan budget mablag‘laridan foydalanish samaradorligi yetarli darajada nazorat qilinmasligiga olib keladi.

Davlat siyosatining o‘rta va uzoq muddatli maqsadlarini qo‘llab-quvvatlash va unga erishish talablariga javob beradigan samarali davlat moliyasini boshqarish tizimini yaratish maqsadida “moliya yili davomida moliyaviy resurslarning yetarliligini baholash” tamoyilidan “qabul qilinayotgan siyosiy qarorlarning o‘rta va uzoq muddatli oqibatlarini va ajratilgan budget mablag‘larining natijadorligini baholash” tamoyiliga o‘tishni nazarda tutuvchi strategik yondashuvni soliq-budget siyosati doirasida keng joriy etish zarur.

To‘laqonli o‘rta muddatli budgetli rejalashtirishga o‘tish maqsadida soliq-budget siyosatining asosiy yo‘nalishlarini va Davlat budgetini o‘rta muddatli davrga tayyorlash tamoyillarini, aniq maqsadlar va ularga erishish muddatlarini belgilovchi hamda fiskal tavakkalchiliklar tahlili hisobga olingan holda o‘rta muddatli davr uchun fiskal strategiyani ishlab chiqish va uning ijrosini ta’minlash mexanizmini amalga oshirish choralarini ko‘rish zarur.

Shu bilan birga, soliq-budget prognozlarini tayyorlashda davlat organlari tomonidan foydalaniladigan o‘rta muddatli makroiqtisodiy prognozlar ishonchliligini oshirish choralarini ko‘rish va bu ma’lumotlarni hisobot davri yakunlari bo‘yicha haqiqiy ko‘rsatkichlar bilan taqqoslash orqali baholab borish lozim.

Budget jarayoni bosqichlari (O‘zbekiston Respublikasi budget tizimi budgetlarini tayyorlash, ko‘rib chiqish, qabul qilish va tasdiqlash) budgetni o‘rta muddatli rejalashtirishga o‘tilishi, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining nazorat funksiyalari, Moliya vazirligi hamda boshqa vazirlik va idoralarning (budget mablag‘larini taqsimlovchilar) roli va funksional vazifalari qayta taqsimlanishi munosabati bilan qayta ko‘rib chiqiladi.

Bunda, birinchi darajali budget mablag‘larini taqsimlovchilarga dastlabki budgetdan ajratiladigan mablag‘larning chegaralangan miqdorlarini Vazirlar Mahkamasi tomonidan yetkazish orqali mazkur ajratilayotgan mablag‘larning Hukumat

tomonidan belgilangan ustuvor yo‘nalishlarga muvofiqligi hamda taqdim etiladigan budjet so‘rovlarning sifat darajasining oshishiga erishish ko‘zda tutilmoqda.

Soliq-budjet siyosatini ishlab chiqishning strategik yo‘naltirilganligini kuchaytirish budjet qonunchiligida o‘rta muddatli budjetni rejalashtirishni joriy etishga doir tadbirlarni mustahkamlash bilan birgalikda olib borilishi zarur.

Yuqoridagi vazifalarni amalga oshirish doirasida o‘rta muddatli budjetni rejalashtirishning uslubiy va me‘yoriy bazasini ishlab chiqishga, davlat moliyasining barqarorligini ta‘minlash uchun soliq-budjet qoidalarini (uzoq muddatli soliq-budjet ko‘rsatkichlarni) ishlab chiqishga e‘tibor qaratilmoqda.

O‘rta muddatli budjetni rejalashtirish doimiy takomillashtirib borilishi natijasida o‘rta muddatda mavjud bo‘lgan bo‘sh moliyaviy resurslarni aniqlash imkoniyatlari kengayib bormoqda

Budjetdan mablag‘ oluvchilar kesimida budjetni taqsimlash va ularning budjet vakolatlarini kengaytirish mexanizmining joriy etilishi bilan budjet tashkilotlari va budjetdan mablag‘ oluvchilarning o‘z maqsadlarini belgilash va muvofiq ravishda aniq tadbirlarini rejalashtirish imkoniyatlari ham kengayib boradi. Asosiy e‘tibor budjet mablag‘laridan foydalanish samaradorligini oshirishga qaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Malikov T.S., Jalilov Sh.Q. Moliyaviy tizim: Zamonaviy talqin: o‘quv uslubiy qo‘llanma. - T.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2016, - 116 b.
2. Malikov T.S., Jalilov P.T., Byudjet-soliq siyosati: monografiya, O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta mahsus ta‘lim vazirligi, Toshkent moliya instituti.- T. Akademiya nashri, 2011. – 472 b.
3. Vahobov A.V., T. Malikov. Moliya: Umumdavlat moliyasi. O‘quv qo‘llanma. T.: “IQTISOD-MOLIYA” - 2010, 595 b.
4. Vahobov A.V., T. Malikov. Moliya. O‘quv qo‘llanma. T.: “IQTISOD-MOLIYA” - 2012, 598 b.
5. Nurmuxamedova B., Kabirova N. “Moliya”, O‘quv qo‘llanma. T.: “Iqtisod-moliya”, 2014. 207b. nashr, 2011. 472 b.